

Раздел II
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КАК
СОСТАВЛЯЮЩИМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

УДК 005.53:658.727

DOI

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРИНЯТОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
РЕШЕНИЯ

ДОКТОРОВА Н. П.,
канд.гос.упр., доцент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

СЕДЬКО В. А.,
аспирант кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассматривается научно-методический подход к оценке результативности системы поддержки принятого управленческого решения. Проведен анализ основных аспектов стратегического анализа для тендерных торгов, что обеспечит конкурентное преимущество на рынке. Обоснован научно-методический подход к оценке результативности принятого управленческого решения на примере процедуры участия в тендерных закупках.

***Ключевые слова:** стратегический анализ, конкурентное преимущество, внешний анализ, внутренний анализ, управленческое решение, система поддержки управленческого решения.*

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACH TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE MANAGEMENT DECISION

DOKTOROVA N.P.,
Candidate of State Administration, Associate
Professor, Associate Professor of the Department
"Management of Non-production Sphere"
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

SEDKO V.A.,
Postgraduate student of the Department of the
Department "Management of Non-production
Sphere"
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses a scientific and methodological approach to assessing the effectiveness of the support system for the management decision. The analysis of the main aspects of strategic analysis for tender bidding is carried out, which will provide a competitive advantage in the market. The scientific and methodological approach to evaluating the effectiveness of a management decision is substantiated by the example of the procedure for participation in tender procurement.

***Keywords:** strategic analysis, competitive advantage, external analysis, internal analysis, management decision, management decision support system.*

Актуальность темы исследования. Оценка эффективности системы управления предприятием является важным элементом разработки управленческих решений, позволяющим определить уровень прогрессивности действующего менеджмента. Оценка проводится для создания современной системы управления или усовершенствования существующей, которая бы обеспечивала высокую конкурентоспособность предприятия на внутреннем и внешних рынках. Эффективность системы управления предприятием можно оценивать при исследовании систем

управления действующих предприятий и для планирования и осуществления мероприятий по совершенствованию управления. Общая эффективность управления предприятием состоит из эффективности управления отдельными функциональными подсистемами - маркетингом и сбытом, человеческими ресурсами, финансовыми ресурсами, производством, логистикой и другими составляющими, а также в значительной степени зависит от того, насколько устойчивое управление всеми подсистемами на уровне общего управления [1].

Анализ последних исследований и публикаций.

На сегодняшний день, инструменты стратегического анализа управления предприятием – острый вопрос и актуальный для российского и зарубежного бизнеса. В рамках проведенных исследованиях такими учеными и авторами, как Е.Н. Савельева, А.Ю. Филатов, А.В. Захаров и другими было установлено, что большая часть организаций используют одни и те же инструменты стратегического анализа.

Однако, остается открытым вопрос какими инструментами стратегического анализа необходимо пользоваться при принятии эффективных управленческих решений.

Цель исследования. Определить критерии оценки результативности системы поддержки принятия управленческих решений в современных экономических и политических условиях. Проанализировать основные аспекты стратегического анализа для тендерных торгов, что обеспечит конкурентное преимущество на рынке.

Изложение материалов основного исследования. Необходим принципиально новый научно-методический подход к оценке результативности принятого управленческого решения на основе стратегического анализа и методов математического моделирования.

Составим математическую модель тендерных торгов со стороны участника тендера, согласно требований Временного порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные

средства в Донецкой Народной Республике от 31.05.2016 №7-2 (с изменениями и дополнениями).

Условия открытых торгов, организованных заказчиком, предполагают n участников тендера (минимум $n=2$). Определим три критерия заказчика, по которым определяется победитель тендера:

- 1) цена товара или предоставляемых услуг;
- 2) время поставки товара или выполнения предоставляемых услуг;
- 3) «качество» участника тендера.

Под «качеством» участника будем понимать интегральный показатель, зависящий непосредственно от условий конкретного тендера. Например, наличие оборудования и материально-технической базы, достаточной для выполнения договора, наличие опыта выполнения аналогичных договоров и т.д.

Введём следующие обозначения:

p_k цена заказа k - го участника;

t_k – время выполнения заказа k - го участника;

q_k – «качество» k - го участника.

Найдём min/max значения по данным критериям

$$p_{\min} = \min_{1 \leq k \leq n} p_k, \quad t_{\min} = \min_{1 \leq k \leq n} t_k, \quad q_{\max} = \max_{1 \leq k \leq n} q_k. \quad (1)$$

Определим веса (w_p, w_t, w_q) соответствующих критериев в тендере. Очевидно, что чем больше вес, тем важнее критерий для заказчика. При этом $0 \leq w_p \leq 1, \quad 0 \leq w_t \leq 1, \quad 0 \leq w_q \leq 1$ и $w_p + w_t + w_q = 1$.

Баллы k - го участника вычисляются по формуле

$$u_k = \frac{p_{\min}}{p_k} \cdot w_p + \frac{t_{\min}}{t_k} \cdot w_t + \frac{q_k}{q_{\max}} \cdot w_q. \quad (2)$$

Следовательно, чем больше u_k ($0 \leq u_k \leq 1$), тем в более выгодном положении находится k - й участник.

Выигрывает тендер участник с наибольшим значением u_k , т.е. с номером

$$k : u_k = \max_{1 \leq r \leq n} u_r \quad (3)$$

С точки зрения теории игр тендер, грубо говоря, можно понимать, как аукцион «наоборот» – кто предложит наименьшую цену за предоставление товаров, работ или услуг, тот и победит. Поэтому, далее будем использовать теорию аукционов ([лат.](#) – *auctio* – «продажа с публичного торга»), являющуюся одной из наиболее перспективных и активно развивающихся разделов дизайна механизмов в математической теории игр.

Дизайн механизмов – область исследования в экономической теории и теории игр, которая представляет собой подход создания механизмов и стимулов для достижения желаемых целей, где игроки действуют рационально, а действия экономических субъектов приводят к решению, оптимальному с точки зрения общей целевой функции.

Дизайн механизмов изучает взаимодействие между агентами, при котором каждый агент пытается выбрать стратегию, которая максимизирует его собственную прибыль. Главный пример дизайна механизмов – аукционы [2].

Аукционы стали широко известны обществу исключительно благодаря открытым торгам эксклюзивными товарами. Современный подход к организации аукциона (дизайн аукциона) появился в XVI в. в Голландии, а в XVIII в. начали свою деятельность знаменитые аукционные дома «Sotheby's» и «Christie's», которые по сей день торгуют антиквариатом и произведениями искусства на суммы в миллиарды долларов.

Основные положения теории экономических механизмов сформулировал Леонид Гурвич в 1960 г. Начиная с середины 60-х годов прошлого столетия, аукционы превратились из узко лимитированной области экономики, в наиболее явную историю успеха приложения теоретических конструкций экономики к практике.

Особенность аукциона заключается в том, что цена изначально не только не задана, но и неизвестна (тоже самое можно сказать про тендер, тот кто его объявляет не знает заранее сколько заплатит за предоставление необходимых ему товаров, работ или услуг).

Установить изначально высокую цену опасно – никто из потенциальных покупателей может не решиться ее заплатить, и лот окажется непроданным (в случае тендера, наоборот, часто выставляется максимальная цена исполнения и предложения выше этой цены не рассматриваются, опасно выставлять заниженную максимальную цену – может никто не захотеть участвовать в тендере).

А низкая цена – это вероятность лишиться огромных сумм (в случае тендера, наоборот, выставление высокой максимальной цены исполнения может привести к тому, что все участники завьют свои цены и заказчик переплатит). Аукцион разрешает данную дилемму, цена в нем формируется прямо в результате торгов (тоже самое касается тендера – участники формируют цену).

Также, важнейшей характеристикой аукциона является его информационная структура.

Результат, а значит и «правильный» дизайн аукциона, будет напрямую зависеть от того, имеется ли объективная, единая для всех ценность лота, у каждого участника есть своя индивидуальная оценка, не зависящая от мнения других людей, или эти оценки могут быть связаны определенным образом (тоже самое касается тендера – каждый участник формирует свое предложение исходя из своей собственной себестоимости предоставления товаров, работ или услуг).

Также важно, известны ли участникам оценки или хотя бы ставки других участников аукциона, может ли передаваться информация, и т. д. [3].

С точки зрения данной теории тендер – обобщение аукциона 1-й цены. Он принадлежит к основным видам аукционных механизмов и определяется как: «Каждый покупатель,

участвующий в аукционе, делает одну заявку, в тайне от остальных покупателей. Тот, чья заявка была выше, объявляется победителем; при этом он уплачивает цену, указанную в его заявке» [4]. Для тендера, наоборот, тот, кто указал минимальную цену предоставления товаров, работ или услуг, тот и выигрывает.

Далее приведём необходимые нам ключевые понятия из теории игр, не приводя их строгие математические определения. По возможности, определения будут излагаться не в строгой математической форме, а в виде наиболее понятном для неспециалиста в области теории игр.

Равновесие Нэша – концепция решения, представляющая собой набор стратегий в игре для двух и более игроков, в котором ни один участник не может увеличить выигрыш, изменив свою стратегию, если другие участники своих стратегий не меняют [4]. Заметим, что, вообще говоря, равновесие Нэша не является единственным.

Симметричное равновесие является равновесием, в котором все игроки используют ту же самую стратегию.

Стратегия игрока в игре или деловой ситуации – это полный план действий при всевозможных ситуациях, способных возникнуть. Стратегия определяет действие игрока в любой момент игры и для каждого возможного течения игры, способного привести к каждой ситуации.

Чистая стратегия даёт полную определённости, каким образом игрок продолжит игру.

Тендер можно рассматривать как игру со стороны того, кто его объявил (заказчика) так и со стороны участников. Если рассматривается тендер со стороны заказчика, то решается следующая задача: какими должны быть правила проведения тендера (правила игры), чтобы заказчик заплатил наименьшее цену. В этой работе тендер рассматривается как игра со стороны участников, то есть правила игры установлены и участник должен придерживаться стратегии, которая максимизирует его ожидаемую прибыль.

Так как мы будем исходить из того, что игра имеет симметричное равновесие, то не имеет значение со стороны какого из участников мы будем ее рассматривать. Поэтому, для определённости, будем все рассматривать со стороны 1 - го участника ($k=1$).

Согласно требований Временного порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства в ДНР, для определения наиболее экономически выгодного предложения конкурсных закупок установлено не менее двух критериев, включая общую цену предложения.

При этом удельный вес ценового критерия должен составлять не менее 70 процентов.

Следовательно, целесообразно проанализировать случай, когда основное влияние на выигрыш в тендере оказывает цена исполнения услуги или поставки товара. Это наиболее распространённая ситуация.

Например, $W_p \approx 1$, $W_t + W_q \approx 0$, или когда сроки исполнения и качество у всех участников примерно одинаковое, или когда $W_p > W_t + W_q$ и время исполнения уменьшается, а качество увеличивается с ростом цены, согласно функции, которая растёт медленнее чем линейная.

Поэтому участнику тендера не выгодно увеличивать цену с целью уменьшить срок предоставления товаров, работ, услуг, или с целью увеличить качество предоставляемых товаров, работ или услуг. Схематическое изображение изменения соответствующих диапазонов представлено на рисунке 1.

Пусть v_k – себестоимость выполнения заказа для k - го участника, $1 \leq k \leq n$. Каждый участник в конверте пишет цену (зависящую от его себестоимости) исполнения заказа $b v_k$ (естественно, чем ниже себестоимость тем больше возможностей для выбора безубыточной цены исполнения $b v_k \geq v_k$). Легко видеть, что в случае выигрыша, 1-й участник получит прибыль $b v_1 - v_1$.

Предположим, что все v_k имеют одинаковое распределение для $1 \leq k \leq n$:

$$P v_k < x = F x \quad (4)$$

Данное предположение обосновано, прежде всего тем, что все участники тендера находятся в примерно одинаковой экономической среде, которая формируется производителями и кредитными организациями, как внутри региона, так и стран партнеров.

Рисунок 1 – Схематический вид изменения диапазонов цены и времени/качества

То есть себестоимость каждого участника случайна и зависит от того с какими партнерами из этой среды он работает, так как выбор партнеров участники определяют примерно по одинаковым правилам, то естественно предположить одинаковое распределение их себестоимостей [5].

Выпишем случайную величину $\pi_1 v_1$ (прибыль 1-го участника при себестоимости v_1)

$$\pi_1 b_1 = \begin{cases} b v_1 - v_1, & \text{если } b v_1 < \min_{1 \leq k \leq n} b v_k ; \\ 0, & \text{если } b v_1 \geq \min_{1 \leq k \leq n} b v_k , \end{cases} \quad (5)$$

где $b_1 = b v_1$.

В системе (5) верхняя строка соответствует тому, что 1-ый участник выиграл в тендере, т.е. предложил минимальную цену исполнения ($b v_1 < \min_{1 \leq k \leq n} b v_k$), в этом случае, его прибыль $b v_1 - v_1$ (цена исполнения минус себестоимость), нижняя строка соответствует проигрышу в тендере, в этом случае, прибыль равна нулю.

Из системы (5) следует, что ожидаемая прибыль (математическое ожидание) для 1-го участника имеет вид

$$\begin{aligned} M \pi_1 b_1 &= b v_1 - v_1 \cdot P b v_1 < \min_{1 \leq k \leq n} b v_k + \\ &+ 0 \cdot P b v_1 \geq \min_{1 \leq k \leq n} b v_k = \\ &= b v_1 - v_1 \cdot P b v_1 < b v_2, \dots, b v_1 < b v_n . \end{aligned} \quad (6)$$

Условие независимости является природным, так как если один из участников собирается заказать предоставление товаров, работ или услуг у другого, то он заведомо проиграет тендер в силу того, что его себестоимость выше чем себестоимость участника, у которого он собирается сделать заказ.

Далее будем считать, что функция распределения имеет плотность $f(x) = F'(x)$.

Случай дискретного распределения случайной величины v_k рассматривается аналогично, только в отличии от непрерывного распределения, вместо дифференциальных уравнений исследуются конечно-разностные уравнения.

Выводы. Таким образом определен научно-методический подход к оценке результативности принятого управленческого

решения на примере процедуры участия в тендерных закупках, что даст возможность расширения ассортиментного ряда и внедрения инновационного продукта и в свою очередь значительно повысит объемы продаж и привлечение дополнительных клиентов.

Список использованных источников

1. Савельева, Е. Н. Научно-практические подходы к оценке эффективности систем управления предприятием / Е. Н. Савельева. —// Экономика, управление, финансы : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Пермь, февраль 2014 г.) Пермь : Меркурий, 2014. — С. 142-146.

2 Hurwicz L. Optimality and Informational Efficiency in Resource Allocation Processes / L. Hurwicz // Stanford, California: Stanford University Press, 1960. – P. 27-46.

3. Савватеев А.В. Теория и практика аукционов / А.В. Савватеев, А.Ю. Филатов // Вестник ВГУ. Серия: экономика и управление. 2018. №1 – С. 119-131.

4. Захаров А.В. Теория игр в общественных науках / А.В. Захаров ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. Дом Высшей школы экономики, 2015. – 304 с.

5. Menezes F. M. An introduction to auction theory / F. M. Menezes, P. K. Monteiro // Oxford University Press, USA, 2005. – P. 199